

MANZARALI O'SIMLIKLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6303617>

Rahimova Vasimaxon Qo'chqorovna

Farg'ona tumani 6-maktab boshlang'ich sinf

Annotasiya: *Ushbu maqolada manzarali o'simliklar, ularning turlari, shakllari, faydali taraflari, bir yillik manzarali o'simliklar, ko'p yillik manzarali o'simliklar haqida keng yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *o'simliklar, yovvoyi, manzarali, gullar, turlari, yillik.*

Аннотация: *В данной статье подробно описаны декоративные растения, их виды, формы, преимущества, однолетние декоративные растения, многолетние декоративные растения.*

Ключевые слова: *растения, дикорастущие, декоративные, цветки, виды, однолетники.*

Annotation: *This article describes in detail ornamental plants, their types, forms, advantages, annual ornamental plants, perennial ornamental plants.*

Key words: *plants, wild, decorative, flowers, species, annuals.*

Manzarali o'simliklar, dekorativ o'simliklar — kishilarning estetik ehtiyojlarini qondirishda foydalaniladigan turli botanik oilalarga mansub madaniy va yovvoyi o'simliklar guruhi. M.o'. shahar va qishloqlarni ko'kalamzorlashtirish, istirohat bog'lari, ijtimoiy, ishlab chiqarish binolari va turar joylarni bezatish, guldastalar yasash uchun o'stiriladi. Chiroyi, barglari, gullari, mevalari rangi, tanasining g'aroyib shakllari (shoxlari osilgan, soyabonsimon, us-tunsimon) bilan tavsiflanadi. Bir qator belgilariga, mas, hayot shakliga ko'ra — daraxtlar, butalar, chala butalar, o't o'simliklarga, poyasi shakliga ko'ra, tik o'sadigan, ilashib o'sadigan, pastak, yoyilib o'sadigan, osilib o'sadigan va boshqalarga bo'linadi. M.o'. biologik xususiyatlari hamda agrotexnika talablariga qarab: daraxt va butalarga, ko'p yillik, ikki yillik, bir yillik, boshqososh (g'allagulli), piyozli va boshqa o'simlik guruhlariga bo'linadi. Manzarali daraxt va butalarga yaprokdi, igna bargli, doim yashil va barg to'kuvchi o'simliklar kiradi. Xiyo-bon, ko'chalarga, hovuz va ko'l bo'ylariga eman (dub), kashtan, chinor, akatsiya, oq qayin, majnuntol, terak, sarv, oq qarag'ay, shamshod, do'lana, archa; shiy-pon va ayvon tevaragiga ilashib usuvchilar — tok, chirmoviq, butalardan atirgul, siren va boshqa ekiladi. Ko'p yillik Manzarali o'simliklar ga istirohat bog'lari, xiyobonlarda o'stiriladigan sergul, serbarg va manzarali mevali o'simliklar kiradi. Iliq iqlimli mamlakatlarda ko'p yilliklarning qishda ochiq dalada qoladigan va ko'chirib olib, issikxonada saqlanadigan xillari bor. Ba'zi ko'p yilliklar iqlimi sovuq mintaqalarda bir yillik o'simlik sifatida o'stiriladi. Ular bahorda ildiz, ildizpoya, ildizmeva, piyozchasidan o'stiriladi. Ko'p yillik o'simliklar bir yerda 3—5 yil va undan ortiq usadi. Qalamchasi va urug'idan ko'paytiriladi. I k

Ikki yillik Manzarali o'simliklar xushmanzara gulli o'simliklar bo'lib, birinchi yili tupbarg, ikkinchi yili gulli va mevali poya hosil qiladi. Bu guruhga, shuningdek, ikki yillik si-fatida ustiriladigan ba'zi kup yillik o'simliklar ham kiradi. Bulardan, asosan, gulzor barpo etishda foydalaniladi. Bir yillik Manzarali o'simliklar ga urugidan ekiladigan va Usuv davri bir yil davom etadigan o'simliklar, birinchi yili gullaydigan, lekin sovuqqa chidamsiz o'simliklar ham kiradi (mas, geliotrop, itog'iz, funksiya, lobeliya va boshqalar). Bir yillik o'simliklarga chiroyli gullaydigan, naqsh barglilar, "gilam" hosil qiladigan, novdalari osilib turadigan ampal va boshqa o'simliklar guruhi kiradi. Iliq iqlimli hududlarda ko'pchilik bir yillik o'simliklar vegetatsiya davrini uzaytirish va erta gullashi uchun mart— aprelda parnik va oranjereyalarga ekiladi, so'ngra ochiq yerga kuchiriladi, ayrimlari to'g'ridan-to'g'ri ochiq yerga ekiladi. Bularga qo'qongul, xinagul, tirnoqgul, ko'knorgul, nastursiya, petuniya, tamakigul, baxmalgul, ipomeya va boshqa kiradi. G'alla gulli M.o'. boshqodoshlarga mansub bo'lib, gulchilikda guddastalar tayyorlashda foydalaniladi. Maysazorlarga yakka va guruhlalab ekishda baland o'sadigan, gulzor chetlariga va guruxlab ekishda past o'sadigan g'allagulli o'simliklardan foydalaniladi. Piyozli Manzarali o'simliklar piyozguldoshlar va chuchmomaguldoshlarga mansub bo'lib, manzarali bog'dorchilikda ko'paytiriladi. Bularga boy-chechak, lola, nargis, giatsintlar, piyozgul va boshqa kiradi. Asosan, piyozchalaridan ko'paytiriladi.

ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida. T., O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. T., 1997 2. Respublikasining "Kadrlar tayyorlash to'g'risidagi qonuni. T., 1997
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori "Meva-sabzavotchilik va uzumchilik sohasini isloh qilish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida" qarori. PF-3709-Farmoni. // Xalq so'zi – 2006 yil 11 yanvar.
3. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat Reestri. T., 2006
4. Bo'riev H.Ch., Abdurahmonov L.A., Djananbekova A.T. Gulchilik. T., Vakulenko V.V., Zaytseva e.N., Klevinskaya T.M.